

ECONOMIC AND SOCIAL GEOGRAPHY

УДК: 911.3:32

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18033006>Тошпулатов А.М.¹, Жумаханов Ш.З.², Ан Ё.-Чж.³¹ Андижанский государственный университет, Андижан, Узбекистан² Наманганский государственный университет, Наманган, Узбекистан³ Чоннамский национальный университет, Кванджу, Республика КореяОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СОХСКОГО ЭКСКЛАВА УЗБЕКИСТАНА СОЦИОЛОГИЧЕСКИМИ
МЕТОДАМИ

Аннотация. В данной статье на примере Сохского района Ферганской области Республики Узбекистан с использованием социологического метода исследования выявлены факторы, влияющие на специфические процессы и проблемы социально-экономического развития эксклавных территорий. В ходе проведённого в эксклаве изучения общественного мнения выявлено значение естественно-ресурсных, социально-экономических и политико-географических факторов, влияющих на ситуацию в эксклаве, а также отношение местных жителей к социально-экономическим и политическим преобразованиям последних лет, направленных на изменение положения дел в Сохском районе Ферганской области. На основе полученных выводов разработаны предложения и рекомендации, направленные на обеспечение устойчивого развития Сохского эксклава, включая углубление связей с основной частью территории Узбекистана, расширение трансграничного сотрудничества с Кыргызской Республикой, стимулирование экономической активности местного населения, а также внедрение в систему государственного управления стратегического и территориального планирования.

Ключевые слова: эксклав, социологический опрос, респондент, инфраструктура, интеграция, трансграничное сотрудничество.

Toshpulatov A.M.¹, Jumakhanov Sh.Z.², Ahn Y.-J.³¹ Andijan State University, Andijan, Uzbekistan² Namangan State University, Namangan, Uzbekistan³ Chonnam National University, Gwangju, Republic of KoreaTHE EXPERIENCE OF A SOCIOLOGICAL STUDY ON THE SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE SOKH EXCLAVE OF UZBEKISTAN

Abstract. In this article, using the example of the Sokh district of the Fergana region of the Republic of Uzbekistan and the sociological research method, the factors influencing the specific processes and problems of the socio-economic development of exclave territories were identified. In the course of the public opinion study conducted in the exclave, the significance of natural resource, socio-economic and political-geographical factors influencing the situation in the exclave, as well as the attitude of local residents to the socio-economic and political transformations of recent years aimed at changing the situation in the Sokh district of the Fergana region were revealed. Based on the findings, proposals and recommendations were developed to ensure the sustainable development of the Sokh exclave, including deepening ties with the main part of the territory of Uzbekistan, expanding cross-border cooperation with the Kyrgyz Republic, stimulating the economic activity of the local population, as well as introducing strategic and territorial planning into the public administration system.

Key words: exclave, sociological survey, respondent, infrastructure, integration, cross-border cooperation.

Введение и постановка проблемы. Крупнейший в мире полный эксклав – Сох – является отдельной административно-территориальной единицей (сельским районом) Ферганской области Узбекистана, полностью окружённой при этом территорией Кыргызской Республики. Сохский эксклав в силу транспортно-логистических ограничений, проблем совместного использования ресурсов и сложности процессов этнической социализации выполняет функцию индикационного района для оценки региональной геополитической стабильности. В данной статье представлен комплексный анализ факторов, влияющих на социально-экономическое развитие Сохского эксклава, его геоэкономической значимости и места в контексте приграничной дипломатии в Ферганской долине.

Сох представляет собой предгорно-горную территорию в южной части Ферганской долины (рис 1). Административно он является районом Ферганской области Узбекистана, окружённым территорией Баткенского и Кадамжайского районов Баткенской области Кыргызской Республики [11]. Соответственно, для Узбекистана Сох является эксклавом, а для Кыргызстана – анклавом [9].

Очевидно, что столь крупный эксклав, будучи отделённым от основной территории государства, требует постоянного изучения социально-экономических проблем, существующих на его территории. Анализ, представленный в статье, основан на материалах исследования, проведённого в августе 2024 года.

В данной статье на примере Сохского эксклава для оценки реального состояния развития анклавных территорий был использован метод анкетирования. Данный метод позволяет установить непосредственную связь с участниками исследуемого социально-экономического процесса [20]. По завершении исследования мнения респондентов были обработаны, обобщены, и на их основе сформулированы определённые выводы.

Как отмечается в научной литературе, социологический метод для изучения социально-экономической ситуации на определённой территории, как правило, применяется в двух основных случаях [19]. Во-первых, когда по изучаемому явлению или процессу недостаточно эмпирических данных и имеется необходимость углубить и уточнить уже имеющиеся результаты. Во-вторых, когда требуется выявить причинные факторы социальных явлений, определить этапы их развития и перспективы, исследуя взгляды, оценки и отношения определённых слоёв населения (респондентов) [7].

Изученность проблемы. Эксклавное положение Соха, его сложная социально-политическая ситуация и изоляция на протяжении долгого времени привлекают внимание многих исследователей. Каждый из них рассматривал территорию Соха в рамках собственной методологической установки и научной парадигмы, акцентируя внимание на отдельных аспектах проблемы.

Академик В.В. Бартольд, глубоко и всесторонне исследовавший историю Центральной Азии, социально-экономическую жизнь, культуру и историческое развитие народов региона, в своих трудах, посвящённых истории Туркестана, уделил внимание и географическому положению Сохской долины и расположенным вокруг неё населённым пунктам [4; С. 214, 217, 224]. Опираясь на труды арабских учёных – Истахри и Ибн Хаукаля, он приводит исторические упоминания о существовании угольных месторождений на территории Соха. Бартольд подчёркивает, что Сохская долина располагалась на древнем и стратегически важном торговом пути, соединявшем Ош и Худжанд, и уже в средние века имела существенное геоэкономическое и геостратегическое значение, что им было научно обосновано.

Рис. 1. Физическая карта Сохского района

Карта составлена авторами.

История Соха подробно освещена в трудах археологов. В частности, академик У.И. Исламов в результате археологических исследований, проведённых в Сохской долине, в особенности в пещере Сельунгур, подтвердил, что данная территория является одним из древнейших очагов человеческой деятельности в Центральной Азии [13]. На основании выявленных археологических слоёв установлено, что долина, начиная с палеолита, постепенно превращалась в антропогенный ландшафт, а природно-географические условия создавали благоприятную среду для постоянного проживания и ведения хозяйственной деятельности. Это позволяет рассматривать Сохскую долину не только как регион современного геополитического значения, но и как древний географический ареал, имеющий глубокие исторические корни. В исследованиях М.Х. Пардаева анализируются процессы освоения бассейна реки Сох, формирование и постепенное развитие антропогенных ландшафтов на данной территории, а также историческая динамика урбанизационных процессов [15]. На основании археологических слоёв доказано существование в Сохской долине древних поселений, становление хозяйственной деятельности и формирование устойчивых мест обитания населения.

Значительные исследования были проведены и в области экономического развития территории, где расположен Сох. В частности, М. Валиханов, изучая экономико-географическую характеристику Сохской долины, в 1963 году защитил кандидатскую диссертацию по данной теме [5]. В ней рассмотрены не только хозяйственные отрасли Сохского эксклава, но и всего бассейна реки Сох.

Российский экономист Е.Ю. Винокуров охарактеризовал Сохский эксклав как один из крупнейших полных анклавов в мире [6]. В своих исследованиях он подчёркивает, что социально-экономическое развитие этой территории, где проживает около 80 тысяч человек, полностью зависит от интеграционных связей между основной территорией и окружающим государством. Кроме того, Винокуров при анализе подобных анклавов акцентирует внимание на модели «векторных отношений», отмечая важность согласованности политических и экономических направлений в двусторонних отношениях.

История формирования анклавных территорий в Центральной Азии получила всестороннее освещение в трудах исследователей из стран региона. В частности, исследования кыргызского географа С. Аламанова посвящены анализу возникновения анклавных территорий и связанных с ними пограничных проблем [1]. В своих работах он, опираясь на исторические документы, раскрывает процесс формирования Сохского эксклава. Учёный связывает его возникновение с решениями Паритетных комиссий 1955 и 1963 годов, аргументированно объясняя правовой статус и геополитическое положение данной территории.

Сохский учёный-краевед У.М. Суфиев в своих исследованиях комплексно и системно осветил этапы историко-географического развития эксклава [16]. В частности, он изучал процессы перехода таджикского этноса в долине к оседлому образу жизни, древние миграции, а также вопросы социально-культурного наследия, связанного с зороастризмом и исламом.

Р.Ф. Габдулхаков отмечает Сохский эксклав как одну из наиболее сложных в геополитическом отношении территорий Ферганской долины. Он комплексно анализирует этнодемографический состав населения эксклава, его транспортную и коммуникационную изоляцию, экономические ограничения, а также проблемы, связанные с обеспечением пограничной безопасности.

Профессор политической географии Ньюкаслского университета Ник Мегоран трактует феномен разграничения как результат межгосударственных отношений, выдвигая концептуальный подход: «Хорошие границы – это не технические линии на карте, а политическая воля». В период 2002-2020 годов он проводил системные исследования анклавных территорий Центральной Азии, в частности Сохского эксклава,

анализируя приграничные конфликты и их социально-политические последствия [14]. В ходе полевых исследований, проведённых в 2018 году в приграничных районах Узбекистана и Кыргызстана, Мегоран подверг критическому анализу транзитные ограничения Сохского эксклава, его этническую и территориальную изоляцию, а также влияние приграничной политики на местные социальные реалии.

История формирования анклавных территорий Центральной Азии, их геополитическое положение, экономическое состояние и «векторные отношения» нашли отражение в исследованиях Ш.З. Жумаханова [9]. В частности, в его работах разных лет были проанализированы специфические особенности Сохского эксклава, дана оценка его экономическим возможностям и рассмотрены пути решения существующих проблем.

Настоящая статья посвящена анализу результатов социологического опроса, проведённого среди населения эксклава. На основе полученных эмпирических данных стало возможным проследить влияние природных условий, геополитических процессов и региональной политики на социально-экономическое развитие Сохского района, а также выработать предложения и рекомендации по стратегии дальнейшего развития эксклава.

Цель и задачи исследования. Основная цель исследования заключается в изучении отношения населения к социально-экономическим проблемам Сохского района с использованием социологического метода и в объективной оценке существующего положения на основе репрезентативных ответов.

Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи:

– сформулировать вопросы анкеты для целей изучения общественного мнения населения о социально-экономическом развитии Сохского района;

– провести социологический опрос через специализированную платформу, собрать и обработать полученные ответы, а также выработать рекомендации относительно перспективного развития исследуемой эксклавной территории.

Материалы и методы. В процессе исследования использовались методы анкетного опроса и статистического анализа. Основные материалы по рассматриваемой проблематике основаны на результатах проведённого опроса.

В рамках исследования был организован социологический опрос с целью выявления природно-географических, социально-экономических и геополитических факторов, влияющих на социально-экономическую активность, уровень жизни населения и территориальное развитие Сохского эксклава. В анкету были включены 15 вопросов.

Прежде всего были выявлялись данные, характеризующие демографическое и социальное положение респондентов, в частности, определялись их *национальность* (1-ый вопрос), *возраст* (2-ой вопрос), *пол* (3-ий вопрос), *уровень образования* (4-ый вопрос), *профессия* (5-ый вопрос), а также *продолжительность проживания* в Сохском районе (6-ой вопрос). На этой основе был сформирован социальный портрет респондентов.

С целью оценки условий жизни населения и уровня удовлетворения социальным развитием района у респондентов выяснялось их мнение о *степени комфортности жизни в эксклава* (7-ой вопрос) и *об эффективности мер региональной политики, реализованных за последние 5 лет* (8-ой вопрос). Кроме того, были собраны данные *об основных источниках дохода* (9-ый вопрос) и *среднемесячном размере дохода* (10-ый вопрос).

В целях оценки взаимосвязи между природной средой и хозяйственной деятельностью участникам опроса было предложено высказать мнение о *природных факторах, негативно влияющих на трудовую деятельность и доходы местного населения* (11-ый вопрос). Одновременно были изучены ответы респондентов относительно *социально-экономических факторов, влияющих на доходы населения* (12-ый вопрос), и *путей преодоления проблемы безработицы в эксклаве* (13-ый вопрос).

Для оценки геополитической стабильности Сохского эксклава были изучены мнения респондентов относительно *позитивных сдвигов в межгосударственных отношениях между Узбекистаном и Кыргызской Республикой* (14-ый вопрос).

В заключение были собраны предложения населения по приоритетным направлениям *стратегического развития Сохского района* (15-ый вопрос).

Результаты и их обсуждение. С помощью анкетирования, нацеленного на оценку социально-экономической ситуации в Сохском эксклаве, были изучены демографические характеристики, экономическая активность и уровень жизни населения района, состояние отраслей производства и инфраструктуры, геополитическая обстановка. Исследование также позволило наметить приоритетные направления перспективного развития Сохского района.

Вопросы анкеты были сформулированы с учётом национального состава населения эксклава и представлены на *узбекском и таджикском языках*.

В опросе приняли участие 692 респондента. При этом численно преобладали работники социальной сферы. Наибольшую часть среди респондентов в разрезе возрастных групп составили лица в возрасте 26–40 лет (47,2 %) и в возрасте 41–60 лет (30,7 %) (рис. 2).

Рис. 2. Возрастная структура респондентов

Подавляющую часть респондентов составили мужчины (85,3 %). Это обусловлено тем, что опрос проводился, в основном, среди занятого населения эксклава, а женская часть местного населения под сильным влиянием традиционных религиозных и социальных норм, в основном, не работает и не участвует активно в общественной жизни [16]. С учётом этого проведение анкетирования среди женщин оказалось малосовместимым с местными обычаями, в результате чего большинство респондентов составили мужчины. Конечно, более широкое представительство женщин позволило бы получить более полные данные об особенностях, проблемах и перспективах социально-экономического развития района и результатах региональной политики.

Основную часть *профессионального состава* участников составили представители сферы образования (58,2%), государственных органов (13,1%) и работники здравоохранения (6,8%) (рис. 3). Мнение населения, занятого в первичном и вторичном секторах экономики, также были изучены, что способствовало повышению объективности исследования.

Сохский эксклав обладает специфическими особенностями в своей социально-экономической структуре, составе занятости и формировании источников доходов [18]. Результаты проведённого социологического опроса позволяют определить образ жизни населения данной территории и уровень его экономической активности.

Рис. 3. Профессиональный состав респондентов

Благосостояние населения напрямую связано с его занятостью и доходами. Согласно ответам на вопрос анкеты «*Каков Ваш источник дохода?*», 80,8% респондентов указали заработную плату как основной источник дохода. Этот показатель, как отражено на рис. 4, напрямую связан с высокой долей населения, занятого в сферах образования и государственного управления.

Рис. 4. Источники доходов респондентов

Данный результат свидетельствует о том, что основная часть жителей Сохского района занята в бюджетной сфере, а их доходы, в основном, обеспечиваются за счёт заработной платы, выплачиваемой государством.

Денежные переводы из-за рубежа (13,6%) выступают ещё одним важным источником доходов. Это указывает на интенсивность трудовой миграции среди

населения района. Наличие среди опрошенных временно безработных (4,5%), а также высокая доля переводов из-за рубежа в структуре доходов населения отражают ограниченность внутренних возможностей трудоустройства и зависимость от внешних факторов.

Стоит отметить, что доля указавших приусадебное хозяйство в качестве основного источника дохода очень невелика (0,6%) при том, что доля имеющих приусадебное хозяйство составляет 7,9% респондентов. Это означает, что земледелие рассматривается не как основной, а как вспомогательный источник дохода. В эксклаве ограничены ресурсы плодородных земель [2]. В Сохской долине сформировалось мелкооазисное земледелие, представленное картофелеводством, овощеводством и садоводством. В пойме реки Сох благоприятные условия для рисосеяния. Во всех природно-хозяйственных подрайонах эксклава – Газнауском, Баткенском и Раванском [18; с. 163] – развито горно-пастбищное животноводство.

Кроме того, несмотря на то, что доля получающих доход от бизнеса составляет 5,6% (рис. 4), представители соответствующего социального слоя (частные предприниматели) составляют лишь 2,3% (рис. 3). Эта ситуация свидетельствует о том, что, хотя предпринимательская активность в регионе относительно низкая, она всё же имеет определённое экономическое значение.

Рис. 5. Распределение респондентов по величине среднемесячного дохода

Вопрос «*Каков Ваш средний ежемесячный доход?*» предоставил возможность финансовой группировки респондентов. На территории анклава экономически неактивное население, живущее, в основном, за счёт социальных трансфертов, является социально уязвимым. Данная группа составила 4,8% респондентов и в основном относится к категории с наименьшим уровнем доходов – до 1 миллиона сумов. В её состав, как правило, входят получатели социальных пособий, пенсионеры, домохозяйки и временно безработные (рис. 5).

Население, получающее доход за счёт заработной платы, составляет более половины респондентов, и их ежемесячный доход в основном формируется в диапазоне

от 1 до 6 миллионов сумов. В эту группу входят учителя, врачи, сотрудники бюджетных организаций, а также другие занятые в государственном секторе. Данный показатель, с одной стороны, отражает относительную стабильность системы оплаты труда, а с другой – наглядно демонстрирует недостаточность уровня доходов по сравнению с квалификацией и объёмом выполняемой работы.

Анализ показывает, что среди участников опроса ежемесячный доход тех, кто получает средства из-за рубежа, занимается приусадебным и сельским хозяйством, а также ведёт частный бизнес, формируется в среднем в диапазоне от 6 до 10 миллионов сумов и выше. Трудовая миграция за границей является одним из важнейших факторов экономической стабильности в Сохском районе и существенно отличается от местных источников доходов.

В целом, результаты проведённого социологического опроса практически совпадают с официальными показателями доходов населения Сохского района [12]. Согласно сведениям Отдела статистики Сохского района, в 2024 году средний размер номинальной начисленной заработной платы составил 3,211 млн сумов (\approx \$250). Согласно официальным статистическим данным, уровень заработной платы варьируется в зависимости от видов экономической деятельности — от 1,994 млн сумов (\approx \$150, промышленность – II группа) до 15,213 млн сумов (\approx \$1 170, банковская сфера; информация и связь – IV группа). Эти показатели коррелируют с диапазонами доходов, зафиксированными среди респондентов.

Данный анализ наглядно показывает необходимость диверсификации профессионального состава населения, создания новых рабочих мест и стимулирования предпринимательской активности для обеспечения устойчивого социально-экономического развития Сохского района.

Для оценки социально-экономической ситуации в анклав в анкете также учитывалось, как долго респонденты проживают на данной территории. В частности, было выявлено, что наибольшая часть респондентов – 94,1% – проживает в Сохе более десяти лет. Эксклавное положение и обострение геополитических отношений с окружающим государством в определённый период времени не вызвали оттока населения. Оставшиеся 5,9% участников опроса проживают в анклав менее десяти лет, что связано с их переселением из других регионов. В качестве примеров можно привести военнослужащих и представителей социальной сферы (прежде всего врачей и учителей), которых привлекают надбавки за работу в отдалённых районах.

Рис. 6. Показатели отношения населения к проведённым в анклав реформам и оценки комфортности уровня жизни

В рамках социологического опроса также было изучено отношение населения к государственной политике, направленной на улучшение жизненных условий в районе. Мнение респондентов выражалось в баллах по следующей шкале: 5 баллов (отлично), 4 балла (хорошо), 3 балла (удовлетворительно), 2 балла (плохо) и 1 балл (очень плохо). В частности, на вопрос **«Как бы Вы оценили в баллах реформы, проведённые за последние пять лет для повышения уровня благосостояния, сокращения безработицы и увеличения занятости населения?»** 24,4% участников поставили оценку «отлично». Большинство респондентов также отметили реформы как «хорошие» (36,9%) и «удовлетворительные» (22,2%). При этом 4% опрошенных охарактеризовали практические результаты реформ как «очень плохие» (см. рис. 6).

Следует отметить, что социально-экономические условия определённой территории формируют определённый уровень комфортности жизни населения. Уровень комфортности отражает качество инфраструктуры, доступность услуг, степень загрязнения окружающей среды, безопасность и возможности для социальной активности [10]. В социологическом опросе, проведённом среди населения эксклава, для оценки ощущения комфортности проживания была принята 5-балльная шкала. На вопрос **«Какую оценку Вы бы поставили уровню комфортности проживания в условиях Сохского района?»** одна пятая часть респондентов ответила «отлично», треть – «хорошо», а четверть – «удовлетворительно» (см. рис. 6). При этом существующую ситуацию как «плохую» (10,2%) и «очень плохую» (7,3%) охарактеризовало преимущественно молодое поколение.

В целом, природные условия анклава являются благоприятными для проживания. В этом отношении различия Соха с основной территорией Ферганской долины незначительны. Климат Сохской долины умеренно-континентальный, для него характерны резкие колебания температуры и атмосферного давления. Согласно данным метеостанции Сарыканда, средняя температура января составляет $-6,7$ °С, при этом минимальные показатели опускаются до -27 °С. Летом в Сохе наблюдается более прохладная погода по сравнению с другими районами узбекской части Ферганской долины. Однако на открытых, лишённых растительности участках в июле температура воздуха может достигать $+42$ °С. Эти экстремальные колебания температуры, то есть годовая амплитуда в 69 °С, оказывают заметное влияние на трудовую деятельность населения региона.

Рис. 7. Распределение ответов респондентов на вопрос об отрицательных сторонах природных условий Сохского района

При ответе на вопрос *«Как природные условия влияют на Вашу трудовую деятельность и доходы?»* респонденты имели возможность указать несколько вариантов ответа. Наибольшая доля ответов (49,1%) пришлась на проблему нехватки воды (см. рис. 7). Запасы подземных вод ограничены, поэтому население в основном использует поверхностные воды в сельском хозяйстве. Сезонный дефицит воды выступает основным фактором, значительно снижающим доходы. Перебои в водоснабжении негативно отражаются не только на сельском хозяйстве, но и на эффективности других видов трудовой деятельности.

Кроме того, значительное число респондентов (44,8%) в качестве негативного аспекта природных условий указала обилие холодных дней. Холодная погода в Сохе порой приводит к приостановке или существенному снижению производственной деятельности в таких отраслях, как сельское хозяйство и строительство. В результате в зимний период сокращаются рабочие места и уменьшаются доходы населения. Также 17,8% респондентов в качестве недостатков природных условий отметили интенсивные осадки (град, дождь, снег), 10,4% – сильные ветры и столько же – сели и наводнения. Количество атмосферных осадков в регионе составляет до 180 мм на равнинных территориях и до 400 мм в горах. Однако из-за резкой расчленённости рельефа и недостаточности растительного покрова значительная часть осадков быстро трансформируется в селевые потоки [3]. В таких массивах, как Девайрон, Мальбут, Демурсад, эти процессы повторяются довольно часто, что наносит материальный ущерб сельской инфраструктуре и посевным площадям.

Эрозия почв (указали 4,9% респондентов) является непосредственным следствием вышеуказанных факторов. В результате эрозионных процессов снижается плодородие земель, повреждаются мелиоративные системы. Несмотря на то, что данный показатель статистически выглядит низким, он оказывает значительное влияние на эколого-экономическую стабильность.

Более половины опрошенных (54,3%), отвечая на вопрос *«Как Вы считаете, какие социально-экономические процессы оказывают наибольшее влияние на формирование доходов населения?»*, отметили изолированность Сохского эксклава от основной территории государства как фактор, наиболее существенно влияющий на формирование доходов. Эксклавное положение территории обусловило ограничения транспортной доступности, сложность выхода на рынок основной территории Узбекистана, что создаёт серьёзные неудобства для местного населения.

Кроме того, 39,4% респондентов указали нехватку рабочих мест и ограниченность альтернативных источников дохода в качестве одного из существенных препятствий для формирования доходов. Это особенно препятствует социальной активности молодёжи и трудоспособного населения. Из-за ограниченной производственной базы, слабого развития сферы услуг и недостаточно благоприятной предпринимательской среды экономические возможности населения сужаются. 34,3% участников опроса подчеркнули несоответствие между численностью трудоспособного населения и количеством имеющихся рабочих мест. Такая ситуация свидетельствует о наличии разрыва между спросом и предложением рабочей силы.

Среди других важных факторов, влияющих на доходы, отмечена низкая продуктивность сельского хозяйства (18,9%). Данный показатель обусловлен ограниченностью орошаемых земель в Сохе, низким плодородием почв и недостатком пастбищ. Ещё 18,3% респондентов указали на нехватку навыков в использовании современной техники и технологий как на фактор, непосредственно влияющий на формирование доходов. Наконец, 16,6% респондентов отметили другие индивидуальные факторы, среди которых семейные обстоятельства, состояние здоровья, культурные нормы или миграционная ситуация.

Отвечая на вопрос *«Что необходимо предпринять для сокращения безработицы и повышения доходов?»*, местные жители чаще всего отмечали

необходимость создания новых рабочих мест в промышленном производстве, сфере услуг и стимулирования предпринимательской деятельности (60,8%). Такой подход, прежде всего, отражает высокую долю сторонников укрепления местной экономической базы и решения проблемы занятости населения на основе внутренних ресурсов района.

Кроме того, 39,2% респондентов отметили необходимость расширения возможностей для работы в развитых странах путём профессионального обучения, повышения качества образования и изучения иностранных языков. Такая позиция свидетельствует о том, что часть населения рассматривает выход на международный рынок труда как важный источник получения более высоких доходов. Этот подход особенно широко распространён среди молодых людей, для которых образование, профессиональные компетенции и знание языков всё чаще воспринимаются как ключевые ресурсы для формирования доходов.

31% участников опроса поддержали идею расширения занятости за счёт развития рекреации и туризма. Территория Соха богата природными и культурными ресурсами и обладает потенциалом для внутреннего и внешнего туризма. Население осознаёт эти возможности, но для их реализации недостаточно развита отраслевая инфраструктура.

27,5% респондентов обозначили расширение сотрудничества с соседними государствами в сфере трудовой миграции как основное решение. Такая позиция объясняется эксклавым положением Соха. Миграция выступает для населения Соха не только экономической, но и социальной стратегией выживания. Определённая часть жителей рассматривает миграцию как временный либо долгосрочный источник дохода и считает необходимым институциональное развитие данного направления.

В анкете ряд вопросов, как указано выше, были сформулированы в формате множественного выбора. В таких случаях каждый участник мог выбрать несколько вариантов ответа и одновременно придать приоритет более чем одному фактору. В результате сумма ответов превышает 100%. Это, разумеется, не является научной ошибкой. Однако для удобства расчётов целесообразно преобразовать данные относительные показатели в абсолютные значения. При этом предполагается, что сумма значений будет равна 100 процентам. Для этого каждый относительный процент необходимо разделить на их общую сумму и умножить на 100.

Так, среди преобразований, реализованных в результате укрепления отношений добрососедства между Узбекистаном и Кыргызстаном с целью стабилизации ситуации в Сохском районе, приоритетным оказалось открытие пограничного перехода «Риштан – Сох», что оценили 74,9% респондентов. При этом сумма процентных показателей по шести вариантам ответов составила 224,6. Следовательно:

$$P_{\text{ап}} = \frac{74,9 \%}{224,6 \%} \cdot 100 = 33,4 \%$$

Увеличение свободы передвижения, экономических связей и возможностей социальной интеграции является одной из приоритетных потребностей населения анклава. Так, возможность пересечения границы с Кыргызстаном по внутренним документам (ID-картам) без предъявления заграничного паспорта 18,7 (42,1) % респондентов оценили как положительную меру.

Кроме того, 12,8 (28,7) % респондентов отметили обеспечение политической стабильности и безопасности в Сохском эксклаве как приоритетное направление, подчёркивая значимость укрепления безопасности в повседневной жизни населения. В непосредственной связи с этим был подписан договор об использовании воздушного пространства Кыргызской Республики, на базе которого возобновлены авиарейсы «Фергана – Сох», что отметили 12,2 (27,5) % опрошенных. Эта мера способствовала расширению региональных логистических возможностей. Следует подчеркнуть, что

население пользуется услугами местного аэропорта, построенного в 2020 году на массиве Навобод, что особенно удобно для иностранных посетителей эксклава.

Рис. 8. Положительное отношение населения к проведённым реформам в Сохском эксклаве

Помимо воздушных линий, 11,7 (26,3) % представителей населения признали важным улучшение дорожного сообщения и сервисной инфраструктуры, связывающих эксклав с основной территорией Узбекистана. Эти меры, направленные на углубление территориальной интеграции и развитие социальной инфраструктуры, оказывают непосредственное влияние на качество жизни населения.

Так как Сох является эксклавом, совместное использование природных ресурсов с окружающим государством рассматривается как взаимовыгодное. В частности, 11,2 (25,1)% респондентов отметили налаживание совместного использования источника Чашма как положительный шаг (рис 8). Этот результат свидетельствует о позитивной оценке подхода, направленного на сохранение баланса экологических и хозяйственных интересов в приграничной зоне в вопросах водных ресурсов.

Наиболее значимыми направлениями региональной политики были признаны упрощение системы таможенного контроля на границе, обеспечение безопасности, а также улучшение транспортной инфраструктуры. Это показывает, что потребности населения в большей степени ориентированы на свободу передвижения, безопасность и региональную интеграцию.

Поскольку на вопрос *«Как Вы считаете, какие направления можно определить в качестве приоритетных задач в стратегическом (перспективном) развитии Сохского района?»* респондентам была предоставлена возможность выбора нескольких вариантов ответа, результаты фиксировались на основе относительных процентов. Это позволило определить степень приоритетности мнений участников. Для уточнения аналитических выводов все относительные показатели были приведены к абсолютным значениям.

В частности, 37,9 (75,7) % участников опроса подчеркнули, что в развитии Соха в первую очередь необходимо полностью устранить проблемы на границе с Кыргызской Республикой. Данный пункт анкеты отражает реальные потребности,

сформировавшиеся в результате геополитического положения региона, транзитных сложностей, изменчивого режима работы пограничных постов.

Жители Соха хорошо осознают, что совместное использование трансграничных ресурсов является залогом экологического и социального равновесия. Так, 23,7 (47,4) % респондентов сочли важным решение вопросов совместного пользования землёй, водой и пастбищами с соседней Кыргызской Республикой. Эта позиция сформировалась с учётом дефицита водных ресурсов в регионе, ограниченности сельскохозяйственных угодий и наличия разногласий по пастбищам.

Транспортная и коммуникационная интеграция является важным фактором социальной консолидации. Так, 18,5 (37) % участников подчеркнули необходимость дальнейшего расширения возможностей связи Соха с основной территорией страны. Это отражает наличие множества логистических ограничений, возникших в силу анклавного географического положения.

Кроме того, 12,7 (25,4) % респондентов сочли приоритетными экологические направления, такие как освоение неиспользуемых земель и предотвращение последствий селевых потоков. Это отражает повторяемость природных бедствий в анклаве, эрозию земель и факторы, непосредственно оказывающие негативное влияние на уровень жизни населения.

7,2 (14,5) % респондентов выбрали вариант «другое». В частности, были высказаны такие предложения, как *«освоение новых земельных массивов»*, *«совместное использование пастбищ с соседним государством»*, *«расширение выращивания шафрана»*, *«улучшение Интернета»*, *«ограничение браков между близкими родственниками»*, *«реставрация исторических и религиозных святынь»*, *«развитие медицинского туризма»*.

В определении стратегических направлений устойчивого развития Сохского района особое значение имеет опора на общественное мнение местного населения. Следовательно, необходимо глубоко анализировать социально-экономические и геополитические проблемы эксклава и разрабатывать меры по их решению в соответствии с потребностями жителей. Результаты социологического опроса показали, что основные ожидания населения направлены на устранение пограничных проблем, совместное использование ресурсов с соседним государством, развитие транспортных коммуникаций и инфраструктуры, а также предотвращение экологических рисков. Эти направления взаимосвязаны между собой и требуют комплексного решения.

Заключение. Изучение общественного мнения в рамках выявления социально-экономических проблем развития Сохского района, обладающего эксклавым положением, позволило сформулировать следующие выводы.

Установлено, что географические факторы играют важную роль в обеспечении устойчивого развития Сохского эксклава и благосостояния его населения. Анализ показал, что доходы жителей тесно связаны с такими природно-географическими условиями, как дефицит воды, суровый климат и частота селевых процессов. Дополнительно территориальная изоляция, слабость инфраструктуры и дисбаланс на рынке труда проявляются как ключевые факторы, ограничивающие экономическое развитие. Транспортные ограничения, нехватка рабочих мест, дефицит земельных и водных ресурсов, а также низкий уровень технологической грамотности оказывают непосредственное негативное воздействие на доходы населения. Данная ситуация обуславливает необходимость усиления территориальной интеграции Сохского эксклава и расширения местных экономических возможностей.

Сохский эксклав как территориальная единица обладает специфической внутренней социально-экономической структурой. Выявлена тесная взаимосвязь между тремя основными компонентами – профессиональной структурой, источниками доходов и уровнем среднемесячного заработка. В условиях недостаточного количества рабочих мест по отношению к численности трудовых ресурсов особое значение приобретает

внешняя трудовая миграция. В этой связи для обеспечения устойчивого экономического развития Сохского района необходимо диверсифицировать профессиональную структуру населения, создавать местные рабочие места и стимулировать предпринимательскую деятельность.

В процессе исторического становления среди местного населения, непрерывно проживающего в Сохской долине, сформировалась глубокая психологическая и культурная привязанность к своему жизненному пространству. Это свидетельствует о прочном и устойчивом формировании территориальной идентичности. Благодаря этому не наблюдается интенсивного оттока населения из анклавов.

Для населения Сохского анклава решающую роль играют реформы в сфере трансграничного сотрудничества. В частности, возобновление деятельности таможенного пункта «Риштан – Сох», разрешение на пересечение границы с Кыргызской Республикой по внутренним документам (ID-картам), укрепление безопасности, запуск авиасообщения и изменения в коммуникационной инфраструктуре отмечены как меры, непосредственно отвечающие потребностям местного населения. Приоритетное внимание жителей сосредоточено на возможностях свободного передвижения, стабильности безопасности и вопросах совместного использования ресурсов, что ещё раз подтверждает важность региональной интеграции. В связи с этим стратегическое развитие Сохского района должно обеспечиваться не только в рамках внутренней политики, но и посредством социального, экологического и экономического сотрудничества на международном уровне.

Использованная литература:

1. Аламанов С. Анклавы в Центральной Азии: История вопроса и современные проблемы // Постсоветские исследования. 2018. Т. I. №5. С. 451-459.
2. Ахмадалиев Ю.И., Кузибоев Х.С. Практическое значение использования земельных ресурсов в анклавных территориях // Журнал междисциплинарных инноваций и научных исследований в Узбекистане. 2022. №10. С. 180–186. (На узб. яз.)
3. Баратов П., Маматкулов М., Рафиков А. Физическая география Средней Азии [Учебник]. Ташкент: O‘qituvchi, 2002. 438 с. (На узб. яз.)
4. Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. Сочинения. Том 1. Москва, 1963. 763 с.
5. Валиханов М. Экономико-географическая характеристика Кокандского оазиса: автореф. дис. ... канд. геогр. наук. Ташкент, 1963. 20 с.
6. Винокуров Е. Теория анклавов. Калининград: “Терра Балтика”, 2007. 342 с.
7. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. Екатеринбург: Урал, 1998. 208 с.
8. Жумаханов Ш.З. География анклавных территорий Центральной Азии. Наманган: Mashrab, 2025. 224 с. (На узб. яз.)
9. Жумаханов Ш.З. Методологические основы экономико-географических и политико-географических исследований анклавных/эксклавных территорий Центральной Азии: автореф. дис. д-ра геогр. наук. Ташкент, 2023. 65 с.
10. Жумаханов Ш.З., Нейматова М.А. Концепция «индекса комфортности» и его применение в современных геурбанистических исследованиях // Наука и образование Каракалпакстана. 2024. №3/2. С. 536–545. (На узб. яз.)
11. Жумаханов Ш.З., Тошпулатов А.М. Комплексная географическая и геополитическая картина анклава Сох // Известия Географического общества Узбекистана. 2020. Том 57. С. 88–94. (На узб. яз.)
12. Информационный бюллетень о социально-экономическом положении Сохского района. Январь–декабрь 2024 года. Фергана, 2025. 56 с. (На узб. яз.)
13. Исламов У.И., Оманжулов Т. Пещерная стоянка Сель-Унгур // История материальной культуры Узбекистана. Вып. 19. Ташкент, 1984.
14. Мегоран Н. Центральная Азия: Безопасность и опасности // Центральная Азия и Кавказ. 2011. Т. 14. № 3. С. 7-21.

15. Пардаев М.Х. Формирование антропогенного ландшафта и процессы урбанизации в Сохском бассейне: автореф. дис. ... канд. ист. наук. Ташкент, 2024. 50 с.
16. Суфиев У. Сохнома. Фергана: "Farg'ona", 2013. 124 с. (На узб. яз.)
17. Ташпулатов А.М. Географические модели субнациональных анклавных территорий // Известия Географического общества Узбекистана. 2024. Том 66. С. 96–107. (На узб. яз.)
18. Федорко В.Н. Территориальная структура природопользования в Узбекистане: теоретико-методологические и практические аспекты исследования. Ташкент: "Zebo Print", 2022. 288 с.
19. Haggett P. (2001), *Geography: A Global Synthesis*, London, 833 p.
20. Knox P., Marston, S. (1997), *Human Geography: Places and Regions in Global Context (Mastering Geography)*, New Jersey, 512 p.

References:

1. Alamanov S. (2018), Enclaves in Central Asia: History of the Issue and Contemporary Problems. *Post-Soviet Studies*, Vol. I, No. 5, pp. 451–459. (In Russ.)
2. Akhmadaliev Y.I., Kuziboev K.S. (2022), Practical Significance of Land Resource Use in Enclave Territories, *Journal of Interdisciplinary Innovations and Scientific Research in Uzbekistan*, No. 10, pp. 180–186. (In Uzbek)
3. Baratov P., Mamatkulov M., Rafikov A. (2002). *Physical Geography of Central Asia, Textbook*, Tashkent, 438 p. (In Uzbek)
4. Bartold V.V. (1963). *Turkestan During the Mongol Invasion*, Works, Vol. 1. Moscow. p. 763. (In Russ.)
5. Valikhanov M. (1963). *Economic and Geographical Characteristics of the Kokand Oasis: Abstract of the dissertation ... Candidate of Geographical Sciences*, Tashkent, 20 p. (In Russ.)
6. Vinokurov E. (2007), *The Theory of Enclaves*, Kaliningrad, 342 p. (In Russ.)
7. Devyatko I.F. (1998). *Methods of Sociological Research*, Ekaterinburg, 208 p. (In Russ.)
8. Jumakhanov Sh.Z. (2025). *Geography of enclave territories in Central Asia*, Namangan, 224 p. (In Uzbek)
9. Jumakhanov Sh.Z. (2023), *Methodological foundations of economic-geographical and political-geographical studies of enclave/exclave areas of Central Asia: abstract of the dissertation ... Doctor of Geographical Sciences*, Tashkent, 65 p. (In Uzbek and Russ.)
10. Jumakhanov Sh.Z., Ne'matova M.A. (2024), The Concept of the "Comfort Index" and its use in modern geo-urban studies, *Science and Education in Karakalpakstan*, No. 3/2, pp. 536-545. (In Uzbek)
11. Jumakhanov Sh.Z., Toshpulatov A.M. (2020). Geographical and geopolitical view of Sokh enclave, *The Annales of the Geographical Society of Uzbekistan*, Vol. 57, pp. 88-94. (In Uzbek)
12. *Sokh District Socio-Economic Status Bulletin. January–December 2024* (2025), Ferghana, 56 p. (In Uzbek)
13. Islamov U.I., Omanzhulov T. (1984), The Sel-Ungur Cave Site, *History of Material Culture of Uzbekistan*, Issue 19, Tashkent. (In Russ.)
14. Megoran N. (2011), Central Asia: Security and Insecurity, *Central Asia and the Caucasus*, Vol. 14, No. 3, pp. 7-21. (In Russ.)
15. Pardayev M.Kh. (2024). *Formation of the anthropogenic landscape and urbanization processes in the Sokh basin: abstract of the dissertation ... Candidate of Historical Sciences*, Tashkent, 50 p. (In Uzbek)
16. Sufiev U. (2013), *Sokhnama*, Fergana, 124 p. (In Uzbek)
17. Toshpulatov A.M. (2024). Geographic models of subnational enclave territories, *The Annales of the Geographical Society of Uzbekistan*, Vol. 66, pp. 96–107. (In Uzbek)
18. Fedorko V.N. (2022), *Territorial structure of nature management in Uzbekistan: theoretical, methodological and practical aspects of the study*, Tashkent, 288 p. (In Russ.)
19. Haggett P. (2001), *Geography: A Global Synthesis*, London, 833 p.
14. Knox P., Marston, S. (1997), *Human Geography: Places and Regions in Global Context (Mastering Geography)*, New Jersey, 512 p.

Сведения об авторах:

Тошпулатов Абдукодир Махаммаджон угли – Андижанский государственный университет (Андижан, Узбекистан), базовый (PhD) докторант. E-mail: abduqodir.dsc@gmail.com

Жумаханов Шавкатжон Заиржанович – Наманганский государственный университет (Наманган, Узбекистан), доктор географических наук (DSc), доцент. E-mail: jumaxanovshavkatjon@gmail.com

Ан Янг Джин – Чоннамский национальный университет (Кванджу, Республика Корея), профессор. E-mail: yjahn@chonnam.ac.kr

Information about authors:

Abdukodir Toshpulatov – Andijan State University (Andijan, Uzbekistan), basic (PhD) doctoral student. E-mail: abduqodir.dsc@gmail.com

Shavkatjon Jumakhanov – Namangan State University (Namangan, Uzbekistan), Doctor of Geographical Sciences (DSc). E-mail: jumaxanovshavkatjon@gmail.com

Young-Jin Ahn – Chonnam National University (Gwangju, Republic of Korea), Professor. E-mail: yjahn@chonnam.ac.kr

Для цитирования:

Тошпулатов А.М., Жумаханов Ш.З., Ан Я.-Чж. Опыт исследования социально-экономического развития Сохского эксклава Узбекистана социологическими методами // Центральноазиатский журнал географических исследований. 2025. № 3-4. С. 24-40.

For citation:

Toshpulatov A.M., Jumakhanov Sh.Z., An Y.-J. (2025), The experience of a sociological study on the socio-economic development of the Sokh exclave of Uzbekistan, *Central Asian Journal of Geographical Researches*, No. 3-4, pp. 24-40. (In Russ.).